

Qualitätsraster für die Bewertung von OER-Ressourcen

Im Rahmen des iMoox-Kurses „OER nutzen und erstellen“ wurde folgender Qualitätsraster für die Bewertung von OER im Rahmen einer Übung von mir erstellt. Es geht um die formale und inhaltliche qualitative Bewertung von OER-Ressourcen. Mein Ansatz bewegt sich **vom Kleinen zum Großen** bzw. vom Inneren zum Äußeren.

Dieses Raster basiert auf den Inhalten des Videos „Die Qualität von OER“ von Ulf Ehlers im Rahmen des iMoox-Kurses „OER nutzen und erstellen“ <https://youtu.be/D-rblhc0eWk> **CC BY 4.0 Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz**

Lernobjekt (Bild, Video, Text,...)	Ja	Nein	Teilweise	Nicht notwendig
<i>Technischer Zugang:</i>				
Ist das Objekt einfach herunterladbar?				
Ist das Objekt einfach änderbar?				
Ist das Objekt einfach ausführbar?				
Ist die Software, die ich für obige Schritte brauche, frei zugänglich?				
Kann ich das Objekt mit marktüblicher Software bearbeiten?				
Sind Metadaten ausreichend vorhanden?				
<i>Pädagogische Kriterien:</i>				
Ist der Inhalt korrekt?				
Ist der Inhalt aktuell?				
Ist der Inhalt gut lesbar?				
Ist der Inhalt für die Zielgruppe verständlich?				
Spiegelt der Inhalt den aktuellen Stand der Forschung wider?				
<i>Urheberrechtskriterien:</i>				
Ist die Lizenz lesbar/auffindbar?				
Ist die Lizenz korrekt?				
Kann das Lernobjekt aufgrund der Lizenz einfach in neue Lernressourcen eingebaut werden?				
Lernressource (Lehreinheit)				
<i>Technischer Zugang:</i>				
Ist die Ressource herunterladbar?				
Ist die Ressource einfach änderbar?				
Ist die Ressource einfach ausführbar?				
Ist die Software, die ich für obige Schritte brauche, frei zugänglich?				
Kann ich das Objekt mit marktüblicher Software bearbeiten?				
Ist die benötigte Hardware marktüblich?				

Ist die Ressource auch in Teilen verwendbar?				
Sind Meta-Daten ausreichend vorhanden?				
<i>Pädagogische Kriterien:</i>				
Sind die Lernziele klar kommuniziert?				
Ist die Zielgruppe / Schwierigkeitsgrad ersichtlich?				
Ist der Lernweg aufbauend?				
Fördert die Ressource die Erreichung des Lernziels?				
Ist die Ressource für die Zielgruppe verständlich?				
Kann man Teile auslassen?				
Gibt es Übungsmöglichkeiten?				
Gibt es Überprüfungsmöglichkeiten, ob der Lernstoff verstanden wurde?				
Ist der Lernstoff aktuell?				
Spiegelt der Inhalt die aktuelle Forschung wider?				
Kann die Ressource von der Zielgruppe alleine verwendet/durchlaufen werden?				
Ist die Übersicht über den Lernweg jederzeit gegeben?				
Kann die Ressource zu jeder Zeit beendet werden?				
Werden Zwischenergebnisse gespeichert?				
Können Teil-Ressourcen ausgedruckt/gespeichert werden?				
Werden vertiefende Ressourcen angeboten?				
Wird regelmäßig zur Reflektion angeregt?				
<i>Urheberrechtskriterien:</i>				
Ist die Lizenz lesbar/auffindbar?				
Ist die Lizenz korrekt?				
Kann die Lernressource aufgrund der Lizenz einfach in eigene Lernsettings eingebaut werden?				

Ich könnte mir z.B. auch eine Einteilung dieser Liste in KANN / SOLL / MUSS – Kriterien vorstellen. Angelehnt an den Kriterienkatalog von Rolf Schulmeister zur Evaluierung von Lernplattformen: [Lernplattformen für das virtuelle Lernen \(degruyter.com\)](https://degruyter.com)

Daraus kann sich dann ein Wert ergeben, an dem man eine gewisse „Qualität“ ableiten kann.

Beispiel für Kann-Werte:

Ist die Ressource in mehreren Sprachen verfügbar?

